

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 478 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	

yo'l qurilishi korxonalarining barqarorligi nafaqat o'zlari, balki mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanishi uchun ham strategik ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yo'l-qurilish tashkilotlari moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy iqtisodiy boshqaruv usullari va moliyaviy strategiyalardan foydalangan holda o'z samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega. Ilmiy adabiyotlarda moliyaviy barqarorlikka erishishning asosiy yo'nalishlari aniqlangan va ushbu tashkilotlar uchun tegishli amaliy tavsiyalar berilgan.

Moliyaviy barqarorlikka erishishda moliyaviy boshqaruv samaradorligi va amaliyotining ahamiyati bir qator tadqiqotlarda ta'kidlangan. Sharpe (1997) moliyaviy ko'rsatkichlarni, shu jumladan likvidlik va leverajni tashkilotlarning umumiy barqarorligining asosiy omili sifatida belgilaydi [1]. Ushbu yondashuv moliyaviy risklarni kamaytirish va uzoq muddatli barqarorlikka erishishda muhim rol o'ynaydi.

Mustafoqulov (2017) yana bir muhim tadqiqotida investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish muhimligini ta'kidlaydi. Ta'kidlanganidek, xorijiy investitsiyalar va mahalliy resurslarni samarali boshqarish orqali tashkilotlarning moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilash mumkin [2]. Bunday yondashuv yo'l qurilish tashkilotlariga raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda xalqaro tajribadan samarali foydalanish mumkin. Carlson (2015) moliyaviy boshqaruvni markazlashtirish va xalqaro investitsiya siyosatining muvaffaqiyatli misollari asosida innovatsion yondashuvlarni qo'llashni tavsiya qiladi [3]. Bu tajriba, ayniqsa, infratuzilma loyihalarida moliyaviy risklarni boshqarishning samarali usullarini joriy etish imkonini beradi.

Likvidlikni oshirish va qarz yukini kamaytirish ham muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Smit (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, likvidlikning oshishi tashkilotlarning qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarini bajarish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [4]. Bu tashkilotlarning umumiy iqtisodiy barqarorligiga ham ta'sir qiladi.

Biroq, moliyaviy barqarorlikka erishishda ham qiyinchiliklar mavjud. Hansen (2020) moliyaviy resurslarni boshqarishning murakkabliklarini, shu jumladan investitsiya strategiyalarini ishlab chiqishda duch keladigan qiyinchiliklarni ta'kidlaydi [5]. Bundan tashqari, rivojlanmagan moliyaviy infratuzilma va iqtisodiy resurslarning etishmasligi tashkilotlar uchun qo'shimcha xavf tug'diradi.

Ushbu tahlillar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqish va yo'l qurilish tashkilotlarini uzoq muddatli rivojlantirishga yordam beradi. Binobarin, xalqaro tajriba va moliyaviy boshqaruvning zamonaviy usullari integratsiyalashuvi mazkur tashkilotlar faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda yo'l-qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan qiyosiy va tarkibiy tahlil usullaridan foydalanildi. Moliyaviy ko'rsatkichlar dinamikasi o'rganildi, mavjud holat tahlil qilindi, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Yig'ilgan ma'lumotlar asosida kuzatish jarayonlarini tahlil qilish, iqtisodiy tahlil, moliyani boshqarishda tizimli yondashuv va mantiqiy yondashuv usullaridan samarali foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalarni tahlil qilish va muhokama qilish: moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda tashkilotning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari - likvidlik, qarz yuki, investitsiya faolligining o'rni katta (1-rasm).

1-rasm. Yillar bo'yicha sof foyda.

Birinchi grafikda sof foydaning yillar bo'yicha o'zgarishi aks ettirilgan bo'lib, bu ko'rsatkich kompaniyaning moliyaviy faoliyati va rentabelligini ifodalaydi. Grafikda 2020-yildan 2023-yilgacha sof foydaning izchil o'sib borishi kuzatiladi.

2020-yilda sof foyda taxminan 15 milliard so'mni tashkil etgan. Bu bosqich kompaniyaning boshlang'ich yoki nisbatan past daromadga ega bo'lgan davrini ifodalaydi. Keyingi yillarda, ya'ni 2021 va 2022-yillarda sof foyda sezilarli darajada o'sgan. 2021-yilda bu ko'rsatkich 17 milliard so'mga yaqinlashib, 2022-yilda 19 milliard so'mdan oshgan. Bu ko'rsatkich kompaniya strategiyasida samarali o'zgarishlar kiritilganligini yoki yangi bozor segmentlariga muvaffaqiyatli kirib borganini ko'rsatadi.

Eng yuqori o'sish esa 2023-yilda kuzatiladi. Sof foyda bu davrda 22 milliard so'mga yaqinlashgan. Ushbu o'sish kompaniyaning daromad olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirganidan dalolat beradi. Moliyaviy boshqaruv samaradorligi, bozor ulushining kengayishi yoki operatsion xarajatlarning optimallashtirilishi ushbu o'sishni qo'llab-quvvatlagan omillar sifatida ko'rilishi mumkin. Kompaniya yildan-yilga o'z moliyaviy ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishgan. Bu jarayon kompaniyaning ichki va tashqi muhitga tez moslasha olishini va barqaror rivojlanish strategiyasiga ega ekanligini ko'rsatadi. Biroq, ushbu o'sish trendi kelajakda davom etishi uchun kompaniya bozorda yuzaga keladigan raqobat va iqtisodiy muhitdagi salbiy ta'sirlarga qarshi tayyor bo'lishi kerak. Moliyaviy barqarorlikni saqlash va yanada rivojlanish uchun innovatsiyalarni joriy etish, xarajatlarni nazorat qilish va yangi investitsiya loyihalariga e'tibor qaratish zarur bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Yillar bo'yicha likvidlik koeffitsiyenti.

Ikkinchi grafikda yillar davomida kompaniyaning likvidlik koeffitsiyenti o'zgarishi aks ettirilgan. Likvidlik koeffitsiyenti korxonaning qisqa muddatli majburiyatlarini qoplash qobiliyatini ifodalaydi. Grafikda ko'rsatilganidek, ushbu ko'rsatkich 2020-yildan 2023-yilgacha izchil o'sgan va bu kompaniyaning moliyaviy barqarorligini oshirishga erishganidan dalolat beradi.

2020-yilda likvidlik koeffitsiyenti 1.2 atrofida bo'lib, bu kompaniya qisqa muddatli majburiyatlarini qoplashda yetarli darajada imkoniyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Ammo bu ko'rsatkich past xavf zonasi bilan chegaralangan edi. 2021-yilga kelib likvidlik koeffitsiyenti 1.3 darajasiga yetgan. Bu kompaniya tomonidan aylanma aktivlarni yanada samarali boshqarish bo'yicha qabul qilingan strategiyalar natijasi bo'lishi mumkin.

2022-yilda likvidlik koeffitsiyenti 1.4 ga yaqinlashgan, bu esa moliyaviy barqarorlik va qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash imkoniyatining yanada oshganini bildiradi. Nihoyat, 2023-yilda likvidlik koeffitsiyenti 1.5 ga yetgan, bu kompaniyaning qisqa muddatli qarzlarni o'z vaqtida va muammosiz yopish qobiliyatining ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bunday ko'rsatkich nafaqat mavjud likvidlikni boshqarish samaradorligini, balki potensial investorlar va kreditorlar uchun ham ijobiy ishonch muhitini yaratadi.

Biroq, bu o'sishning asosiy sabablari chuqur tahlil qilinishi kerak. Likvidlik koeffitsiyentining o'sishi ikki omilga bog'liq bo'lishi mumkin: aylanma aktivlarning oshishi yoki qisqa muddatli majburiyatlarning kamayishi. Agar bu o'sish faqat qisqa muddatli majburiyatlarning kamayishi evaziga yuzaga kelgan bo'lsa, bu kompaniya likvidligi uchun qisqa muddatli foyda keltirishi mumkin, ammo uzoq muddatli o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli mavjud (3-rasm).

3-rasm. Yillar bo'yicha qarz yuklamasi.

Uchinchi grafikda yillar davomida kompaniyaning qarz yuklamasi foizining o'zgarishi aks ettirilgan. Qarz yuklamasi kompaniyaning moliyaviy strukturasi va qarz majburiyatlari darajasini tahlil qilishda muhim ko'rsatkich bo'lib, uning kamayishi kompaniya uchun ijobiy tendensiya hisoblanadi. Grafikda 2020-yildan 2023-yilgacha qarz yuklamasining izchil kamayganligi ko'rinib turibdi.

2020-yilda qarz yuklamasi taxminan 60% ni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich kompaniyaning majburiyatlari aktivlariga nisbatan yuqori ekanligini bildiradi. Bunday vaziyatda kompaniya uchun qarz yuklamasi xavfi mavjud bo'lib, bu kreditorlar va investorlar uchun ehtiyotkorlik bilan baholanishi lozim edi. Ammo, bu davrda kompaniya qarzlarni boshqarish va qisqartirish bo'yicha muayyan strategiyalarni amalga oshirganligi ehtimol qilinadi.

2021-yilda qarz yuklamasi taxminan 58% ga kamaygan. Bu kichik o'zgarish bo'lsa-da, kompaniyaning qarzlarni qoplash va majburiyatlarini kamaytirish bo'yicha muvaffaqiyatli qadamlar tashlaganidan dalolat beradi. 2022-yilda esa ushbu ko'rsatkich yanada pasayib, 54% darajasiga yetgan. Bu kompaniyaning o'z kapitali orqali faoliyatni moliyalashtirish imkoniyatlarini oshirganini ko'rsatadi.

Nihoyat, 2023-yilga kelib qarz yuklamasi 50% ga tushgan. Bu kompaniyaning moliyaviy mustaqilligi oshganini, qarz kapitaliga bo'lgan bog'liqlikning sezilarli darajada kamayganini anglatadi. Ushbu holat kompaniyaning moliyaviy xavfini kamaytirib, investorlar va kreditorlar uchun yanada ishonchli bo'lishiga olib keladi. Qarz yuklamasining kamayishi, shuningdek, kompaniyaning foiz xarajatlarini qisqartirib, sof foydani oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yo'l qurilishi tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bugungi kunning strategik vazifalaridan biridir. Ushbu tashkilotlarning moliyaviy barqarorligiga erishish uchun moliyaviy boshqaruvning zamonaviy usullaridan foydalanish, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Yo'l qurilish tashkilotlari moliyaviy barqarorlikni oshirish uchun katta imkoniyatlarga ega, ammo ularning samaradorligini ta'minlash uchun ko'plab muammolarni hal qilish kerak. Moliyaviy resurslarning etishmasligi, qarz yuki va moliyaviy risklarni boshqarish masalalari chuqur e'tiborni talab qiladi. Shu bilan birga, xalqaro tajriba va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hisobiga tashkilot faoliyati samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Moliyaviy boshqaruvni optimallashtirish: moliyaviy strategiyani modernizatsiya qilish va qarzlarni boshqarish samaradorligini oshirish. Likvidlikni oshirish va moliyaviy risklarni kamaytirishga qaratilgan amaliyotlarni amalga oshirish. Investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish: xorijiy va mahalliy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish. Raqobatbardosh infratuzilmani rivojlantirish va investitsiya siyosatini takomillashtirish.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish: raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirish usullarini joriy etish orqali samaradorlikni oshirish. Moliyaviy boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish.

Davlat-xususiy sektor hamkorligini mustahkamlash: moliya va infratuzilma sohasida davlat-xususiy hamkorlik dasturlarini amalga oshirish. Moliyaviy resurslardan samarali foydalanish: tashkilotning moliyaviy resurslarini oqilona taqsimlashni va ulardan maksimal darajada foydalanishni ta'minlash.

Yo'l qurilishi tashkilotining moliyaviy barqarorligini ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlarni qo'llash va mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish kerak. Bu tashkilotlar moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va sarmoyalarni jalb etish orqali nafaqat o'z faoliyati samaradorligini oshiribgina qolmay, balki mamlakatimizning

umumiy iqtisodiy rivojlanishiga ham katta hissa qo'shmoqda. Kelgusida mazkur takliflarni hayotga tatbiq etish orqali yo'l qurilishi sohasida barqaror va muvaffaqiyatli rivojlanishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vaxabov A.V., Xajibakiev SH.X., Mo'minov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma / prof. A.V.Vaxabovning umumiy tahriri ostida. - T.: "Moliya", 2010. 328 b.
2. Gozibekov D.G. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. - T.: "Moliya", 2003. - 332 b.
3. Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44(3), 35-41.
4. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43(2-3), 172-194.
5. Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. Oxford review of economic policy, 18(1), 35-51.
6. Mansfield, E. (1995). Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research policy, 24(6), 729-741.
7. Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A. (2001). The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980. Research policy, 30(1), 99-119.
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Enhancing the Financial Management of Innovation. OECD Publishing.
9. Arundel, A., & Kabla, I. (1998). What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. Research policy, 27(2), 127-141.
10. Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research policy, 33(10), 1477-1492.
11. Cefis, E., & Marsili, O. (2005). A matter of life and death: innovation and firm survival. Industrial and corporate change, 14(6), 1167-1192

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

